

Лисенко Л.М, Сердюк О.О.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ЮНАКІВ ТА ДІВЧАТ CHARACTERISTICS OF EMOTIONAL COMPETENCE IN YOUTH PERSONS

This publication is devoted to the problem of developing emotional competence in boys and girls. An analysis of the concept was carried out and the structure of emotional competences was determined. The results and analysis of the results of the study of the leading emotional direction in boys and girls are presented. Prospects for further study of the problem of the development of emotional competence in youth are determined.

Keywords: *emotional competence, empathy, emotional regulation of behavior, youth.*

На сучасному етапі розвитку суспільства, у зв'язку з напруженим ритмом життя та частими стресами постає потреба в розвитку уміння регуляції емоційних станів. Виразною ознакою впродовж останніх десятиліть стала тенденція до розкриття нових механізмів регуляції емоцій. Саме здатність до усвідомлення власних емоцій та емоцій інших людей, уміння керувати емоційними станами і розкриває поняття емоційної компетентності.

Характеризуючи структуру емоційних компетентностей, ми базувалися на елементах, які запропонував Д. Гоулман для опису структурних компонентів емоційного інтелекту. До яких включено як емоційні здібності так і вольові якості та характеристики самосвідомості так соціальні вміння та навички (Гоулман Д. 2007).

Розкриваючи сутність емоційної компетентності можна зазначити, що її складовими є група таких здібностей, як когнітивні здібності (ідентифікація емоцій, усвідомлення емоцій, їх аналіз та встановлення зв'язків між ними); емоційні здібності (регуляція емоцій, здатність підтримувати позитивний модус емоцій); адаптаційні здібності, які мають прояв в управлінні емоціями в стресових ситуаціях, самомотивації, яка проявляється у здатності викликати та підтримувати емоції, які спонукають до діяльності; та соціальні здібності, що проявляють в емпатії та здатностях до управління емоціями інших людей.

Проблема регуляції емоцій є важливою у будь-якому віці, а особливо у підлітковому та юнацькому, тому що саме емоційні негаразди є причиною проблемної поведінки. Розвиток даних здатностей особливо є актуальним у юнацькому віці, на етапі досягнення емоційної зрілості.

Як зазначає у своїх роботах М.А. Кузнецов, що саме у юнацькому віці є необхідність до пізнання внутрішнього світу так і навколишнього

середовища, що пов'язано з пошуком сенсу життя. Оскільки, саме цей віковий період є сенситивним до становлення та розвитку життєвого шляху, тому чим більше буде позитивних емоцій у житті, більше емоційних вражень тим краще юнаки та дівчата зможуть подолати труднощі дорослого життя (Кузнєцов М.А, Шаповалова В.С., 2017).

Для вивчення провідних чинників виникнення позитивних емоцій у юнаків та дівчат було проведено психодіагностичну методику Б.І. Додонова «Визначення загальної емоційної спрямованості особистості». Базуючись на інформаційній теорії емоцій, можна зазначити, що задоволення потреб людини призводить до прояву позитивних емоцій. Саме прагнення до задоволення певних потреб та певних типів переживань автор і назвав загальною емоційною спрямованістю та запропонував методику для вивчення цієї особистісної особливості.

За результатами даної методики визначаємо домінуючі потреби та тип загальної емоційної спрямованості: альтруїстичний, комунікативний, праксичний, гностичний, романтичний, пугнічний, естетичний, глоричний, акизитивний та гедоністичний типи.

Учасниками нашого дослідження були юнаки а дівчата віком від 18 до 23 років у загальній кількості 40 чоловік, 15 юнаків та 35 дівчат. Аналіз результатів за даною методикою показав, що у 35 % досліджуваних визначено праксичний тип емоційної спрямованості. Для даного типу в якості найбільш цінного емоційного компоненту діяльності виступає прагнення до мети, а також задоволення від процесу її досягнення та значущих здобутків на життєвому шляху. Для таких людей характерним є відчуття напруженості, захопленості діяльністю та отримання бажаних результатів. На другій позиції після домінуючої є комунікативний тип емоційної спрямованості у 30 % учасників дослідження. Для даного типу важливими та цінними є емоції які виникають під час спілкування, а саме радості, захоплення, здивування. Для таких людей важливим є позитивний контакт з оточенням, бажання ділитися думками та переживаннями з іншими людьми. Менш вираженою є схильність до глоричного (у 15 % досліджуваних) та гедоністичного (у 12 % учасників дослідження) типів загальної емоційної спрямованості. Для глоричного типу приємними є ситуації, коли інші люди проявляють до них захоплення, говорять компліменти. Для гедоністичного типу емоційної спрямованості, характерними є переживання, які не пов'язані з діяльністю продуктивною, а в більшій мірі мають відношення до задоволення фізіологічних потреб. Інші типи загальної емоційної спрямованості були виражені в меншій мірі прояву в учасників нашого дослідження, серед них пугнічний та романтичний типи.

Надаючи інтерпретацію отриманим результатам дослідження слід зазначити, що для більшості досліджуваних притаманне прагнення до самовдосконалення та «самоактуалізації», усвідомлення цінності

продуктивної діяльності у різних сферах життя, що і надає людині натхнення та є джерелом позитивних емоцій. Саме в юнацькому віці є важливим побудова цілей та визначення шляхів їх реалізації. Також важливим для юнаків і дівчат є емоції, які вони отримують в результаті спілкування з ровесниками, що є важливим не тільки для обміну інформацією але і для емоційного задоволення.

Визначивши домінуючі потреби та загальну емоційну спрямованість особистості перспективами подальшого вивчення є встановлення їх взаємозв'язку з показниками емоційної зрілості, які включають вміння правильно та адекватно передавати у спілкуванні свій емоційний стан, регулювати власні реакції відповідно до ситуації та розуміти емоційний стан інших людей і здатність співчувати, співпереживати, розуміти причину поведінки інших людей та використовувати зазначені здатності як засіб регуляції відносин у спілкуванні.